

Dekabr, 2025-Yil

**ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
МИГРАЦИОННОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В КОНТЕКСТЕ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ Х.Т. ОДИЛКОРИЕВА**

Расилов Сергей Саяф оглы

Самостоятельный соискатель

Ташкентский государственный юридический университет.

Узбекистан, г. Ташкент.

E-mail: S.Rasilov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18086353>

Аннотация. В статье исследуется историко-правовая эволюция миграционного права Республики Узбекистан в контексте общих закономерностей развития национальной правовой системы. Особое внимание уделено институциональным и методологическим аспектам становления миграционного законодательства, рассматриваемым через призму теоретических подходов профессора Х.Т. Одилкориева, сформировавшего фундамент ташкентской школы теории государства и права. На основе анализа нормативных актов, этапов правового регулирования и современных реформ обосновывается, что миграционное право прошло путь от фрагментарного административного регулирования к комплексному институту публичного права, отражающему гуманистические и системные принципы, сформулированные в трудах узбекских учёных. Выявлены закономерности кодификации, цифровизации и институционализации данной отрасли права в условиях стратегии «Нового Узбекистана».

Ключевые слова: миграционное право, Узбекистан, историко-правовой анализ, институт права, Одилкориев, правовая система, реформы.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MIGRATSIYA HUQUQINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING TARIXIY-HUQUQIY BOSQICHLARI: X.T. ODILQORIEV ILMIY MAKTABI KONTEKSTIDA INSTITUTSIONAL VA METODOLOGIK TAHLIL

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida migratsiya huquqining tarixiy-huquqiy evolyutsiyasi milliy huquq tizimining umumiy rivojlanish qonuniyatlari kontekstida o'rganiladi. Tadqiqotda migratsiya qonunchiligining shakllanishi va rivojlanishining institutsional hamda metodologik jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu masalalar Toshkent davlat yuridik maktabining asoschilaridan biri, professor X.T. Odilqorievning nazariy yondashuvlari prizmasida tahlil qilinadi. Normativ-huquqiy hujjatlar, huquqiy tartibga solish bosqichlari va zamonaviy islohotlar tahlili asosida migratsiya huquqi parchalangan ma'muriy normalar majmuasidan inson huquqlari, gumanizm va tizimlilik tamoyillariga asoslangan kompleks jamoat huquqi institutiga aylanganligi asoslanadi. "Yangi O'zbekiston" strategiyasi doirasida mazkur soha qonunchiligining kodyifikatsiya, raqamlashtirish va institutsional rivojlanish qonuniyatlari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: migratsiya huquqi, O'zbekiston, tarixiy-huquqiy tahlil, huquq instituti, Odilqoriev, huquq tizimi, islohotlar.

Историко-правовой анализ миграционного законодательства приобретает особое значение в контексте модернизации правовой системы Республики Узбекистан и углубления процессов гуманизации права. Современные миграционные отношения, затрагивающие вопросы гражданства, статуса иностранных граждан и вынужденных переселенцев, отражают общие тенденции развития национального права, основанные на идеях правового государства, верховенства закона и достоинства человека. В условиях обновлённой Конституции Республики Узбекистан (2023 г.) [3] вопросы миграции приобрели не только административное, но и конституционно-правовое измерение. Включение в статью 26 новой редакции Конституции положения о защите достоинства личности усилило гуманистическую направленность правового регулирования, в том числе в сфере миграционных отношений.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в отечественной юриспруденции до недавнего времени миграционное право рассматривалось преимущественно как совокупность административных норм, тогда как его историко-правовая природа и институциональные особенности оставались недостаточно изученными. В этой связи обращение к методологическому наследию профессора Х.Т. Одилкориева — одного из лидеров ташкентской школы теории государства и права — позволяет осмыслить эволюцию миграционного законодательства через призму системного подхода, правотворческой культуры и гуманистической парадигмы права.

Как отмечал учёный, развитие национальной правовой системы представляет собой «непрерывный процесс институционализации и систематизации права, в котором каждая отрасль формируется как функциональная часть целого» [1, с. 17–18]. Кроме того, Х.Т. Одилкориев писал: «Право развивается не скачкообразно, а через преемственность норм, институтов и идей» [1, с. 19]. Применительно к миграционному праву данный тезис раскрывает внутреннюю логику его формирования как самостоятельного института в составе публичного права.

Тем самым, цель настоящего исследования — проследить основные этапы становления миграционного права в Республике Узбекистан, выявить методологические и институциональные закономерности его развития и определить влияние идей Х.Т. Одилкориева на современную теорию и практику правового регулирования миграционных процессов.

Теоретическая база настоящего исследования восходит к трудам профессора Х.Т. Одилкориева, в которых обоснована концепция системного развития национальной правовой системы. В монографии «Правовая система Узбекистана: история и современность» (2002) он указывал, что «эффективность правового регулирования определяется не количеством законов, а степенью их внутренней согласованности и системности» [1, с. 41]. По мнению автора, именно внутренние взаимосвязи между отраслями права, а не их количественное обновление, определяют эффективность правового механизма государства. Х.Т. Одилкориев подчёркивал, что «нормативная культура — это форма правового сознания, без которой закон мёртв» [1, с. 42]. Данная позиция находит прямое отражение в эволюции миграционного права, где поступательная унификация и кодификация норм демонстрируют общий переход от фрагментарности к целостности

регулирувания. Согласно подходу Одилкориева, любая правовая отрасль развивается в трёх измерениях — нормативном, институциональном и ценностном; эти элементы служат методологической основой и для анализа миграционного законодательства.

Кроме того, в работе «Ўзбекистон Республикасида қонун чиқариш жараёни» (Тошкент, 1995) учёный рассматривал правотворчество как форму реализации государственной воли и как механизм развития правовых институтов [2, с. 25]. С этой точки зрения миграционное право — продукт последовательного нормотворческого процесса, отражающего политическую и социальную эволюцию узбекского государства.

Следовательно, методологическая рамка исследования строится на принципах, выведенных школой Одилкориева: системности, институциональности, гуманизма и научной целостности права.

До обретения независимости миграционные процессы регулировались в рамках союзного административного и трудового законодательства. Основными формами контроля выступали паспортный режим, институт прописки и жёсткое регулирование трудовых перемещений. Так, Постановление Совета Министров Узбекской ССР от 22 мая 1974 г. «Об утверждении Правил паспортной системы» закрепляло ограничения на смену места жительства без разрешения органов внутренних дел, что де-факто означало контроль за внутренней миграцией. Миграционное право как самостоятельная отрасль отсутствовало, а его элементы проявлялись в отдельных подотраслях — трудовом, административном, уголовном праве. С позиций Одилкориева этот этап можно охарактеризовать как «фазу скрытого института», когда правовые нормы существуют, но ещё не оформлены в самостоятельную систему; подобная структура представляет собой «правовой организм в состоянии становления» [1, с. 52]. Таким образом, ещё в советский период формировались предпосылки для будущего развития национального миграционного законодательства.

После обретения независимости началось становление правовых основ миграционной политики. К ключевым актам относятся Закон Республики Узбекистан «О гражданстве» (1992 г.), положения о порядке въезда, выезда и регистрации иностранных граждан (конец 1990-х гг.), а также договорно-правовые инструменты СНГ (1994–2000 гг.).

В этот период происходило формирование институциональной инфраструктуры: была расширена компетенция МВД и МИД, создано специализированное Агентство по внешней трудовой миграции (2013 г.). Эти процессы согласуются с идеей Одилкориева о том, что «становление национального законодательства представляет собой не замену старой системы, а её институциональное преобразование, направленное на утверждение национальных приоритетов и ценностей» [1, с. 23]. Соответственно, миграционное право обрело первичные контуры отрасли: оформились базовые принципы (законность, гуманизм, защита прав мигрантов), нормативная база начала формироваться на основе конституционных положений и международных обязательств.

С провозглашением курса на либерализацию общественно-политической жизни начался третий этап — системное реформирование миграционного законодательства.

Принятие Закона Республики Узбекистан от 04.06.2021 № ЗРУ-692 «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» [4], внедрение цифровых

платформ E-mehmon и E-fuqaro [5] существенно изменили парадигму правового регулирования.

Современный этап характеризуется также активным участием Узбекистана в международных инициативах (IOM, Prague Process, обсуждение режимов временного передвижения рабочей силы в логике GATS Mode 4 и переговорный трек ВТО). Тем самым реализуется принцип интеграции национального и международного права, который Одилкориев рассматривал как отличительный признак современного правового развития [1, с. 55]. Анализ современных международных оценок, в частности Migration Governance Profile: The Republic of Uzbekistan [7], подтверждает институциональное укрепление миграционной системы и приведение национальных механизмов управления в соответствие с рекомендациями Международной организации по миграции.

В целом реформы «Нового Узбекистана» придали миграционному праву чётко структурированный характер; современная доктрина базируется на трёх опорах: гуманизация, цифровизация, кодификация.

Институциональное развитие миграционного права связано с формированием специализированных органов и совершенствованием правотворческого процесса. Именно институциональный аспект, по Одилкориеву, является «основным механизмом жизни права» [2, с. 27]. В современный период сложилась система взаимодействующих институтов: МВД, МИД, органы в сфере труда и занятости, агентства, а также суды. Их деятельность регламентируется законами, постановлениями правительства и международными договорами. Такая конфигурация воплощает методологическую идею Одилкориева о внутренней связи правотворчества и правоприменения в единой правовой системе.

Методологически развитие миграционного права опирается на ценностный подход: признание достоинства личности, приоритет прав человека, а также сбалансированное сочетание императивных и диспозитивных механизмов регулирования. Эти установки находятся в единой логике с научной школой Одилкориева, для которой центральным является гуманистическое понимание права как формы обеспечения социального равновесия и справедливости. Подобная оптика позволяет корректно оценивать и чувствительные институциональные инновации (электронные реестры, межведомственные базы, «одно окно»), и риски правового формализма при их внедрении.

Современное миграционное право Республики Узбекистан находится на этапе институциональной консолидации. К числу ведущих тенденций относятся расширение гарантий прав мигрантов, цифровизация процедур, укрепление международного сотрудничества и развитие сервисной модели администрирования («единое окно»). Данные Всемирного банка, представленные в World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies [8], отражают аналогичные мировые тенденции, что подтверждает правильность выбранного направления реформ в «Новом Узбекистане».

Вместе с тем сохраняются системные проблемы: фрагментарность законодательства, отсутствие единого Миграционного кодекса, методологическая неоднородность подзаконного регулирования, дефицит специализированных кадров.

Решение этих вопросов требует применения принципов школы Одилкориева — систематизации, научной обоснованности и гуманизации законодательного процесса. На следующем этапе целесообразна кодификация отрасли, которая объединит разрозненные нормы в единый массив и повысит внутреннюю согласованность регулирования; данная траектория соответствует предложенной Одилкориевым модели «сбалансированного правового развития», при которой право развивается через научно обоснованные и социально проверенные этапы [1, с. 43].

Представляется, что дальнейшее развитие миграционного законодательства требует реализации предложенной Одилкориевым идеи «гармонизации правового пространства» [1, с. 48], где каждая отрасль становится элементом согласованной системы, а не изолированной сферой регулирования. В контексте миграции это означает необходимость одновременного обновления норм административного, трудового и международного права.

Историко-правовая эволюция миграционного права в Республике Узбекистан демонстрирует основные черты развития национальной правовой системы, о которых писал профессор Х.Т. Одилкориев: системность, институционализация и гуманизация. От административных механизмов советского периода отрасль прошла путь к самостоятельному комплексному институту, ориентированному на защиту прав личности и реализацию международных обязательств государства. Сегодня миграционное право становится индикатором зрелости национальной правовой системы. Его дальнейшее развитие предполагает углубление научного анализа, совершенствование нормативной базы (включая кодификацию) и укрепление институциональной инфраструктуры. Реализация этих направлений станет логическим продолжением научного наследия профессора Одилкориева и укрепит методологические позиции узбекской юридической науки в мировом контексте.

Проведённое исследование не только раскрывает историко-правовые этапы формирования миграционного права, но и служит данью уважения научной школе профессора Х.Т. Одилкориева. Его идеи — о системной природе права, взаимосвязи норм и институтов, приоритете человека — остаются живым источником методологического вдохновения для современного узбекского правоведения.

Результаты работы могут быть применены в образовательной и правотворческой практике, способствуя дальнейшему укреплению правового государства и гуманистических ценностей «Нового Узбекистана».

Список использованной литературы

1. Саидов А. Х.; Таджиханов У. А.; Одилкориев Х. Т. Правовая система Узбекистана: история и современность. — Ташкент: ТГЮИ, 2002. — 183 с.
2. Одилкориев Х. Т. Ўзбекистон Республикасида қонун чиқариш жараёни. — Тошкент, 1995. — 43 с.
3. Конституция Республики Узбекистан (новая редакция). — Принята на референдуме 30 апреля 2023 г. — Офиц. публикация: lex.uz;
4. Закон Республики Узбекистан от 4 июня 2021 г. № ЗРУ-692 «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства». — Офиц. база: lex.uz;

Dekabr, 2025-Yil

5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 июля 2020 г. № 433 «О мерах по созданию благоприятных условий для восстановления и развития сферы туризма в Республике Узбекистан». — Офиц. база: lex.uz;
6. Джолдасова С. Ж. Основные направления развития законодательства Республики Узбекистан в сфере миграции // Общество и инновации. — 2020. — Т. 1. — Спецвып. 2/S. — С. 250–260;
7. International Organization for Migration (IOM). Migration Governance Profile: The Republic of Uzbekistan. — Geneva: IOM, 2023. — Migration Data Portal. — URL: <https://www.migrationdataportal.org/overviews/mgi/uzbekistan>;
8. World Bank. World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. — Washington, DC: The World Bank, 2023. — URL: <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2023>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH